

ЭСКИ ЎЗБЕК ЁЗУВИ МАТНИНИ ТАЖВИДИНИ ЯРАТИШ

Искандарова С.Н.

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги
Тошкент ахборот технологиялари университети доценти phd.

Бегимкулова П.А.

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги
Тошкент ахборот технологиялари университети Саиарқанд филиали
магистранти

Аннотация. Ушбу мақолада тарли тиллардаги матнларни таржима қилишдаги қараб ўтиладиган тил сифатлари ёритилиб берилган. Шу билан бир қаторда тилнинг морфологик, лексик, семантик қисмларга ажратилиши уларнинг аҳамияти муҳимлиги айтиб ўтилган. Эски ўзбек ёзувининг тажвидини ҳосил қилиш модели келтирилиб ўтилган.

Калит сўзлар: морфологик таҳлил, семантик модел, лексик таҳлил, тажвид, эски ўзбек ёзуви.

В данной статье выделены качества языка, которые необходимо учитывать при переводе текстов на иностранные языки. Кроме того, упоминалась важность деления языка на морфологическую, лексическую и семантическую части. Представлена модель создания таджвида староузбекской письменностью.

Ключевые слова: морфологический анализ, семантическая модель, лексический анализ, таджвид, староузбекское письмо.

This article highlights the qualities of the language that must be taken into account when translating texts into foreign languages. In addition, the importance

of dividing the language into morphological, lexical and semantic parts was mentioned. The model of creation of tajvid by the old Uzbek script is presented.

Keywords: morphological analysis, semantic model, lexical analysis, tajvid, Old Uzbek writing.

I.КИРИШ

Эски ўзбек ёзуви матнларини тўғридан-тўғри лотин графикасидаги ўзбек матнига ўтказишда асосий олинadиган маънони йўқотиб қўйишимиз мумкин. Эски ўзбек ёзувини яратиш жараёнида сўзларнинг структураси, морфологияси ва грамматикаси билан бир қаторда уларнинг семантик моделига ҳам катта эътибор қаратиш талаб этилади.

Эски ўзбек ёзувида форс, тожик, араб сўзларининг ишлатилиши сабабли таржиманинг семантик моделига сўзларнинг аслиги ҳамда таржиманинг таркибий қисмларини таққослашни таъминлайдиган таржима назариясига боғлиқдир. Таржиманинг ҳар қандай семантик модели муқаррар равишда таркибий тузилишни таҳлил қилишни, ундаги баъзи элементар бирликларни ёки таркибий қисмларни ажратиш қобилиятини ўз ичига олади. Яъни бу ерда семантик моделнинг вазифаси энг аввало сўзларни семмаларга бўлишдан иборат. Сўнгра таржима қилинган тилдаги сўзларнинг семмалари билан солиштиришдан иборат бўлади ва бу берилган матннинг мазмунини келтириб чиқаришга хизмат қилади.

Семантик модел инглиз тадқиқотчиси Дж.Дейт томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у ўзининг тадқиқотлари жараёнида инглиз тилидаги сўзларни рус тилига таржима жараёнида семантик моделни қўллаб уларнинг орасидаги фарқларни кўрсатиб ўтган[1]. Бундан ташқари Диго С.М. ҳам ўзининг тадқиқотлари жараёнида семантик моделдан фойдаланиб илмий изланишлар олиб борган[2].

Ҳеч шубҳа йўқки, таржима қилинаётган иккита матннинг тенглиги ушбу матнларнинг таркибини ташкил этувчи барча ёки баъзи семантик

элементларнинг ўзига хослигини ёки жуда ўхшашлигини англатади. Шунга асосланиб, таржиманинг семантик моделига кўра, таржима жараёни асл матндаги семантик элементларни ва худди шу семантик элементларни ўз ичига олган birlikлар ичида танлашни ифодалайди.

Маълумки, ҳар бир усул ва моделни амалга ошириш жараёнида муаммолар бўлиши мумкин. Бу моделни қўллаш жараёнида ҳам муаммолар мавжуд, яъни таржима қилинаётган матннинг асл нусхадаги ҳар бир birlik таркибига кирувчи элементар маъноларнинг (семма) таркибини аниқлаш.

Бунда маълум бир birlikнинг мазмуни, худди шу тилнинг бошқа бирлиги таркибига қарама-қарши бўлиб, биринчи навбатда яқин бўлган ва муайян семантик муносабатларда бўлган дифференциал хусусиятни аниқлаш орқали ҳал қилинади.

II. АСОСИЙ ҚИСМ

Семантик модел бўйича Добров ҳам бир қатор тадқиқот ишларини амалга оширган ва у ўз тажрибалари асосида қуйидаги таҳлилий фикрларни баён қилган[3]. Тадқиқотчининг фикрига кўра таржима модели асосан асл ва таржима матнларининг семантик томонини ўрганишга асосланган бўлиши керак, деб ҳисоблайди, чунки семантик эквивалентлик «бу матнларнинг мазмунини ташкил этувчи барча ёки баъзи семантик элементларнинг идентификацияси ёки жуда яқин ўхшашлиги»ни англатади. Бундай ҳолда, таржима жараёни асл нусхадаги семантик birlikларни ажратиш ва таржима тилининг тил воситаларини танлаш бўлиб, бу birlikларни тўлиқ акс эттиради. Бундай ҳолат асл ва таржима таркибида баъзи таркибий қисмларни ажратиш кераклигини англатади. Бундай таркибий қисмлар семмалар – тилнинг бирлигида ажралиб турадиган бошланғич маъноларга айланди, бу тилнинг бирлигининг мазмуни ушбу тилнинг бошқа бирлигининг қийматига яқин бўлган мазмунга зид бўлган дифференциал хусусиятни белгилайди. Шунини таъкидлаш керакки, ҳар бир тил ўз тилида тил бирлигида акс эттирилган белгиларни танлайди. Шундай қилиб, семантик таржима

назарияси таржима эквивалентлигини асл ва таржима матнлари таркибида умумий семмаларнинг мавжудлигига асосланади. Дроновнинг тажрибаларига кўра таржима жараёни қуйидагича моделланади:

- электрон таржимонни амалга оширишда таржимон матн билан танишади, уни тушунади;
- у асл матндаги контентнинг энг кичик элементларини таъкидлайди;
- сўнгра улар қанчалик долзарб ва қайси бири таржимада ўтказилиши кераклигини ҳал қилади[4-5];
- таржима қилишда луғатда мавжуд бўлмаган сўзларни мос равишда 1-жадвалга асосан ҳарф алмаштиришни амалга оширилади.

Harfning nomi	Harfning hozirgi ko‘rinishi	Harflarning yozilishi			
		So‘z oxirida	So‘z o‘rtasida	So‘z boshida	Yolg‘iz holda
Alif	O,a	ا	ا	ا	ا
Be	B	ب	ب	ب	ب
Pe	P	پ	پ	پ	پ
Te	T	ت	ت	ت	ت
Se	S	ث	ث	ث	ث
Jim	J	ج	ج	ج	ج
Chim	Ch	چ	چ	چ	چ
Ho-ye hutti	H	ح	ح	ح	ح
Xe	X	خ	خ	خ	خ
Dol	D	د	د	د	د
Zol	Z	ذ	ذ	ذ	ذ
Re	R	ر	ر	ر	ر
Ze	Z	ز	ز	ز	ز
Же	ж	چ	چ	چ	چ
Sin	S	س	س	س	س

Shin	Sh	ش	ش	ش	ش
Sod	S	ص	ص	ص	ص
Zod	Z	ض	ض	ض	ض
To	T	ط	ط	ط	ط
Zo	Z	ظ	ظ	ظ	ظ
'ayn	-	ع	ع	ع	ع
G'ayn	G'	غ	غ	غ	غ
Fe	F	ف	ف	ف	ف
Qof	Q	ق	ق	ق	ق
Kof	K	ك	ك	ك	ك
Gof	G	گ	گ	گ	گ
Lom	L	ل	ل	ل	ل
Mim	M	م	م	م	م
Nun	N	ن	ن	ن	ن
Vov	V	و	و	و	و
Ho-ye havvaz	H	ه	ه	ه	ه
Yo	Y,I,E	ی	ی	ی	ی

Эски ўзбек ёзувида тажвини ҳосил қилишда таржиманинг семантик модели муҳим тушунтириш кучига эга. Таржима жараёнининг кўплаб кузатилмаган жиҳатларини акс эттиради. Ушбу модел ёрдамида асл ва таржима таркибининг элементлари қанчалик ўхшашлигини баҳолабгина қолмай, балки асл ва таржима матнлари ўртасидаги фарқларнинг сабабларини ҳам тушуниш мумкин.

Семантик моделни ишлаб чиқишда эквивалентлик тушунчаси қанчалик муҳим эканлиги ҳақида тўхталиб ўтадиган бўлсак, эквивалентлик таржима жараёнини амалга оширишда асосий тушунчаларидан бири ҳисобланади ва таржима симуляцияси билан чамбарчас боғлиқ. Юқорида айтиб ўтганимиздек,

семантик моделни биринчи бўлиб Желтов ишлаб чиққан бўлса, уни эквивалентлиги тушунчаси билан бошлаш тўғрироқ бўлади. Желтовнинг қарашлари бўйича, матнда келтирилган сўзлар бир-бирига эквивалент бўлиши учун бир тилдан иккинчи бир табиий тилга амалга оширилган таржима асл нусхага расмий равишда мос келмаслиги ёки мутлақо бир хил қийматларга эга бўлиши керак[5-6]. Эквивалентликнинг асосий мезонлари - бу ҳолатдаги асл нусхани алмаштириш қобилиятидир. Мувофиқлик биринчи навбатда асл ва таржима матнининг ўзига хос семантик элементлари ўртасида ўрнатилиши керак. Таржиманинг семантик модели доирасида, бу эквивалент таржима асл нусхадаги маънонинг барча элементларини сақлаб қолишга мажбур эмас деган маънони англатади. Шунга қарамай, эквивалент таржимада ушбу вазиятда тегишли бўлган маъноларнинг элементлари акс эттирилиши керак: матнда мавжуд бўлган барча мавзулар эмас, балки бошқа семмларга қарши бўлганлар. Шунингдек, Коволнинг концепциясини ҳисобга олиш керак, унга кўра эквивалентлик «таржима жараёнида таржимон томонидан эришилган асл ва таржима матнларининг ҳақиқий семантик яқинлиги». Эквивалентлик таржима матнининг мазмунини асл матн мазмунига максимал даражада яқинлаштиришни назарда тутаяди, аммо у турли йўллар билан амалга оширилиши мумкин. Ушбу усулларга қараб Ковол қуйидаги эквивалентлик турларини кўриб чиқган:

1) биринчи турдаги эквивалентлик, бу ерда фақат алоқа мақсади сақланиб қолади ва қолган контент элементлари йўқолади. Бу ерда асл ва таржима матнлари контент режасини сезиларли даражада фарқ қилади, фақат умумий хабар қолади – масалан, шеърий таъсир, асл нусхада ифодаланган ғазаб ёки сўзлар ўйини;

2) таржимоннинг асл нусхада тасвирланган тилдан ташқари вазиятни сақлаб қолишга интилаётган иккинчи турдаги эквивалентлиги. Шу билан бирга, таржимада тилдан ташқари вазиятни тавсифлаш усули аслида бир хил вазиятни тасвирлаш усулидан сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин;

3) вазиятни тасвирлайдиган тушунчаларни сақлайдиган эквивалентликнинг учинчи тури. Ушбу эквивалентлик даражаси биринчи навбатда асосий семмаларнинг умумийлиги билан тавсифланади, уларнинг жойлашуви ва ўзаро боғлиқлиги асл ва таржима матнларида сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин;

4) таржимоннинг асл нусхадаги синтактик тузилмалар қийматларининг катта қисмини сақлаб қолишга интилаётган эквивалентликнинг тўртинчи тури. Бу ерда параллел синтактик тузилмалардан фойдаланиш ҳақида сўз боради. Бундан ташқари, ушбу турдаги эквивалентлик асл ва таржиманинг лексик бирикмаларининг ўхшашлигини тавсифлайди;

5) таржимоннинг асл ва таржима матнларида лексик таркибнинг максимал корреляциясига интилаётган бешинчи эквивалентлик тури; лексик композиция тўлиқ сақланиб қолган, асл матнларнинг синтактик тузилмалари ва таржималари параллел ва маънонинг тўлиқ келишини таъминлашга хизмат қилади. Яъни, бу ерда асосий семмаларнинг ўзаро боғлиқлигини ва жойлашувини деярли тўлиқ сақлаб қолиш ҳақида сўз боради. Таржиманинг семантик модели юқоридаги барча эквивалентлик турларини кўриб чиқиш учун кенг имкониятлар яратади, биз кўриб чиқадиган матн сегментининг катталиги ва контентнинг қайси элементларини ажратиб туришига боғлиқ[6-7].

Эски ўзбек тили морфологияси, синтаксиси, лексикаси ва сўзнинг ўзаклари муҳим аҳамиятга эгадир.

1-расм. Семантик таҳлил модули чизмаси

2-расм. Сўзларни семантик таҳлил қилиш чизмаси

3-расм. Гапларни семантик таҳлил қилиш чизмаси

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда эски ўзбек ёзуви бўлган тиллар ўртасида электрон таржимон жараёнини амалга оширишда семантик модел усулидан фойдаланамиз. Бунинг учун энг аввало ўзбек тилидаги сўзларнинг семантик моделини кўриб чиқамиз.

Эски ўзбек тилида тил асосининг муҳимлиги сабабли 3 расмда араб ва форс тили луғати 2000 та сўздан иборат луғати ташкил этилган.

Izohli so‘zlar

ك	daroz	uzun
هاى		
ك	dur	uzoq
ه		
كا	doru	dori
ه		

Ушбу сўзлар ёзилиши ва уларнинг ўзбек тилидаги маънолари база шаклида шакллантирилган.

Гап шундаки, тил бирликларининг маъносидаги барча семмалар муайян алоқа шароитларида аҳамиятли бўлмаслиги мумкин ва шунинг учун ҳаммаси ҳам таржима пайтида ўтказилиши шарт эмас. Яъни таржима қилинаётган матннинг асосий таржима сўзлари бир бирига мос келса kifoya.

Шундай қилиб, таржиманинг семантик моделига кўра, таржимоннинг вазифаси, таржимада коммуникатив жиҳатдан муҳим бўлган элементар маъноларни кўпайтиришдир. Таржима эквивалентлиги асл ва таржиманинг мазмунида бу умумийликка асосланади. Бундан ташқари, бундай бирлашма семмалар йғиндиси орасида мавжуд эмас, фақат индивидуал семмалар орасида

мавжудлиги қаралиб ўтилган.

Семантик, синтактик ва лексик авлод модуллари ҳар бир модулнинг хусусиятлари ва қоидаларини ҳисобга олган ҳолда кириш матнини (эски ўзбек ёзуви) чиқиш тилига (ўзбек) ўзгартиради.

III. ХУЛОСА

Ушбу мақолада эски ўзбек тили ва ўзбек тилларида гапларни тузиш учун семантик модел алгоритмларини қўллаш кетма-кетлиги, семантик таҳлил модули схемаси, сўзларни семантик таҳлил қилиш схемаси ва гапларни семантик таҳлил қилиш схемаси ишлаб чиқилган. Ушбу схема ёрдамида таржимон дастурларни ҳам яратиш имкониятига эга бўлишимиз ҳам мумкин.

АДАБИЁТЛАР

- [1] Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных / пер. с англ. 8-е изд. М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 1328 с.
- [2] Диго С.М. Базы данных: проектирование и использование: учебник. М.: Финансы и статистика, 2005. 592 с.
- [3] Добров Б.В., Лукашевич Н.В. Организация двуязычного поиска в Университетской системе РОССИЯ // Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции. Труды Четвертой Всероссийской научной конференции RCDL'2002 (Дубна, 15-17 октября 2002 г.): В 2 т. Дубна: ОИЯИ, 2002. Т.2. С. 148-158.
- [4] Дронов В.А. PHP, MySQL и Dreamweaver MX 2004. Разработка интерактивных Web-сайтов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 448 с
- [5] Желтов П.В. Сравнительно-сопоставительный анализ русских, татарских и чувашских аффиксов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.
- [6] Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. 3-е изд. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 1440 с.